

C.J. van der Klugt

Management van een multinationale onderneming tegen de achtergrond van de Japanse uitdaging

In de loop van de bijna honderd jaar dat het Philips-concern bestaat hebben zich vele uitdagingen voorgedaan op het gebied van technologie, economie en politiek. De mondiale concurrentiekrachten zoals die zich de laatste decennia vanuit het verre Oosten manifesteren, vormen echter een nieuwe uitdaging voor de westerse industrie, die zijn historische weerga niet kent.

Om u een inzicht te verschaffen in deze problematiek zal in dit artikel achtereenvolgens behandeld worden:

- 1 externe evaluatie: kansen en bedreigingen.
- 2 interne evaluatie: sterkten en zwakten.
- 3 corporate doelstellingen en business credo.
- 4 strategie en uitvoering: wat en hoe.

1 De externe evaluatie

De voorgaande grote breuklijn in de westerse economische geschiedenis, de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving, wordt aangeduid als het tijdperk van de industriële revolutie. In soortgelijke termen kan ook de ophanden zijnde omschakeling worden aangeduid, die ons van een industriële maatschappij naar de informatie-maatschappij zal brengen.

In dit artikel zal ik een aantal ingrijpende veranderingen op ons technologische, industriële en commerciële werkgebied toelichten. Dit betreft met name de veranderingen in:

- 1 schaalgrootte,
- 2 business scope,
- 3 concurrentie-verhoudingen en
- 4 valuta-verhoudingen.

Ad 1 Veranderingen in schaalgrootte

Deze trend doet zich gelden in alle sectoren van de elektronica. Zowel de consumenten-elektronica, als de professionele en componenten-sectoren van de elektronica worden beheerst door strategische sleutelbegrippen als 'economies of scale', 'learning curve' en 'globalisation'.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Schaalgrootte in de professionele sector – Het beste voorbeeld om de veranderende schaalgrootte in de professionele sectoren van de elektronica te illustreren is de trend in de openbare telecommunicatiesector.

In de jaren vijftig, toen telecommunicatie net als textiel en staal een conventionele bedrijfstak was, bedroegen de ontwikkelingskosten voor een elektromechanische telefooncentrale ongeveer 10 miljoen dollar en de verwachte 'productlifecycle' was ± 25 jaar.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig werden de vol-elektrische schakelsystemen geïntroduceerd in het publieke telefoonnetwerk. De ontwikkelingskosten daarvoor liepen op tot 200 miljoen dollar en de levenscyclus daalde tot 12 à 15 jaar.

In de jaren tachtig worden de eerste digitale systemen geïntroduceerd. De ontwikkelingskosten stijgen tot 1 miljard dollar en de geschatte 'productlifecycle' daalt tot 8 à 12 jaar!

Om deze ontwikkelingskosten te kunnen terugverdienen is een wereldmarktaandeel nodig van $\pm 8\%$! De Duitse markt als de grootste telecommarkt in Europa is echter slechts 6% van de wereldmarkt. Met andere woorden: de nationale schaal van Europese landen is te klein om die ontwikkelingskosten te kunnen terugverdienen.

In de jaren negentig zal de introductie van het narrow- en broadband ISDN – Integrated Services Digital Network – plaatsvinden. Om de ontwikkelingskosten daarvan te kunnen terugverdienen zal ongeveer een verdubbeling van het wereldmarktaandeel nodig zijn, dat wil zeggen $\pm 16\%$. Dit betekent dat in de toekomst economisch gezien er slechts plaats zal zijn voor 6 à 7 aanbieders van Telecom-systemen (bijvoorbeeld 2 Amerikanen, 2 à 3 Europeanen en 1 à 2 Japanners)! Het is duidelijk dat vanwege de enorme trend naar 'economies of scale' deze telecom-sector de komende jaren gedomineerd zal blijven door shake-outs en strategische allianties.

Tot zover de illustraties uit de professionele sector.

Evengoed had de ontwikkeling over de laatste dertig jaar van de micro-elektronische componenten kunnen dienen om het statement over de veranderende schaalgrootte toe te lichten. Verhoudingsgewijs liggen namelijk de stijgingen van ontwikkelkosten van de transistor in de jaren vijftig naar de mega-chip in de jaren tachtig, resp. de giga-chip eind jaren negentig, in dezelfde orde van grootte als de voorbeelden uit de telecommunicatiesector.

Veranderende schaalgrootte in de consumenten-elektronica – Ook in de consumenten-elektronica is de trend naar 'globalisatie' onmiskenbaar aanwezig. Omdat deze sector in sterke mate door Japan Inc. en 'tovenaarsleerling' Korea gedomineerd wordt, is het wellicht nuttig om hier even stil te staan bij de door onze Japanse vrienden zo geliefde strategie van 'product targeting' en prijsstelling.

Deze Japanse strategie is gebaseerd op 'economies of scale' en het 'learning curve effect'. Dit is het effect dat, wanneer de productieschaal voor een onderdeel of een produkt stijgt, de kostprijs per eenheid daalt, dankzij de in

het groeiproces gecumuleerde ervaring en schaalefficiency.

Wanneer de Japanners een produkt op hun (export)targeting-lijstje hebben geplaatst, proberen ze door groei zo snel mogelijk langs deze leercurve te lopen en de concurrentie de financiële adem af te snijden. Vaak wordt daartoe in capaciteits- en prijsstelling al in een vroeg stadium geanticipeerd op dat hogere aandeel van de wereldmarkt.

Dit was het geval in de audio- & TV-sector in de jaren zestig en zeventig, in videorecorders in de jaren zeventig en in de CD-sector in de jaren tachtig. In de IC-sector is exact hetzelfde fenomeen aanwijsbaar. De Koreanen (extra geholpen door hun lage Won) zijn ook op dit gebied goede leerlingen van de Japanners.

Dus als men in de consumentensector nog met prijzen wil komen die de concurrentie uit het verre Oosten aankunnen, dan kan dat alleen op basis van snelle groei en substantiële aandelen op de wereldmarkt. Het probleem dat zich hierbij voordoet is de mogelijkheid van het ontstaan van mondiale overcapaciteit voor deze door de Japanners geselecteerde produkten.

Dus ook hier de sleutelbegrippen 'shake-outs', 'coöperatie', 'strategische allianties' en 'globalisatie'.

Ad 2 Veranderingen in de activiteiten-scope ('business scope')

Naast de veranderingen in schaalgrootte wordt de elektronica-sector ook geconfronteerd met veranderingen in scope.

De revolutionaire ontwikkelingen in de micro-elektronica en in de optische technologieën veroorzaken geweldige turbulentie. De enorme mogelijkheden van steeds grotere, krachtigere en snellere chips leiden niet alleen tot grotere complexiteit, maar ook tot integratie van functies.

De drie belangrijkste applicatie-gebieden van de komende automatiseringsgolf zijn:

- Het woonhuis (Home Intractive Systems).
- Het kantoor (Office Automation).
- De werkplaats (Industrial Automation).

De groei in deze gebieden wordt gedragen door een verdergaande integratie en convergentie tussen de 4 elektronische C's: dat wil zeggen Componenten, Computers, Communicatie en Consumenten-elektronica.

We zien convergentie en integratie tussen audio- en videosystemen, tussen computers en telecommunicatie, tussen hardware en software, tussen professionele en consumenten-toepassingen, enzovoort.

Digitalisering maakt geïntegreerde, interactieve, communicatie mogelijk van geluid, van tekst en data, van stilstaande en bewegende beelden. Na de succesvolle lancering van de CD heeft de spin-off van de optische technologie geleid tot het ontstaan van een nieuwe bedrijfstak.

De wisselwerking van componenten (CO) met de consumenten-elektronica (CE) en de informatie- en communicatietechnologie (ITC) krijgt een steeds grotere strategische dimensie.

Enerzijds fungeert de CE- of ITC-sector als 'large-scale leading-edge customer' voor de IC-sector, anderzijds drijft de ontwikkeling in de chip-technologie op haar beurt de CE- en de ITC-sector vooruit. Met andere

woorden, de interdependentie tussen deze sectoren komt tot uiting in een rolspel van beurtelings 'push' en 'pull'. Tot dusver gescheiden produkten zoals geluids-, video-, data-, tekst-, telecommunicatie-, omroep- en transmissie-apparatuur komen door de technologische integratietrend in elkaars activiteitsgebied. Dat betekent dat ook fabrikanten en organisaties in elk van die tot dusver gescheiden activiteitsgebieden geconfronteerd worden met tot dusver onbekende concurrenten die als het ware 'vanuit de flank' aanvallen.

Voorbeelden: Computerfirma's krijgen concurrentie van telecommunicatie-firma's. Organisaties van de PTT, de omroep en de media dringen in elkaars markten binnen. Leveranciers van hardware, van software en van informatie-services krijgen met elkaar te maken als klanten en toeleveranciers, maar ook als collega's/concurrenten, enzovoort.

Deze technologische turbulentie en veranderingen in scope leiden tot:

- Herbezinning op de vraag: 'what business are we in?' respectievelijk 'wat zijn onze sleuteltechnologieën en wat niet?'
- Herbezinning op de organisatorische consequenties van de interdependentie tussen componenten, computers, communicatie en consumer electronics.
- Herbezinning op onze attitude van 'co-makship' en 'cooperative competition'. Waar en met wie is het zinvol om in zulke moeilijke tijden risico's en resources te delen door middel van samenwerkingen?

Ad 3 Veranderingen in concurrentieverhoudingen

De hiervoor genoemde trends naar schaalgrootte, globalisatie en technologische integratie hebben grote invloed op de wereld-concurrentieverhoudingen. De ontwikkelingen op de Amerikaanse CE-markt zijn van grote strategische invloed geweest op de concurrentieverhouding tussen de Amerikanen, Japanners en Europeanen.

In de jaren zestig en zeventig verschenen audio- en videoprodukten op het targeting-lijstje van de Japanners. De grote Amerikaanse concurrentie had, zoals voor Amerikanen te doen gebruikelijk, een strategische tijdshorizon die - overdreven voorgesteld - tot de eerstvolgende kwartaalcijfers reikte, met een overaccent op de zogenaamde 'bottomline'.

Toen de Amerikanen hun marges zagen dalen onder druk van de Japanse concurrentie was hun reactie dan ook: offshore-productie in lage-lonenlanden en inkoop van goedkopere onderdelen en produkten uit het verre Oosten.

De volgende zet van de Japanners was, de radio- en TV-sets kant en klaar aan te bieden onder het huismerk van de Amerikaanse afnemer. Met andere woorden, de Amerikaanse CE-sector werd uitgehold tot een 'label-industrie'. Dit had twee belangrijke strategische consequenties:

- 1 Met het uithollen van de eigen industriële produktie viel ook de wisselwerking tussen produktie en ontwikkeling weg. Met als gevolg dat, toen de volgende generaties nieuwe produkten zoals VCR en CD zich aandienden, er geen ontwikkelbasis was in Amerika om eigen standaards en ontwerpen voort te brengen.

2 Een tweede belangrijke implicatie van het fenomeen 'label-industrie' was dat de Japanners gratis toegang kregen tot het distributie- en marketingnetwerk van de grote Amerikaanse concurrenten. De opbouw van zo'n eigen netwerk in een land als Amerika vergt onder normale omstandigheden gigantische investeringen in tijd, geld en mankracht.

Een en ander heeft tot consequentie dat Philips steeds eenzamer is komen te staan in het tegenspel tegenover deze Japanners als het gaat om het vaststellen van wereldstandaards voor nieuwe ontwikkelingen als Compact Disc (CD) en High Definition TV (HDTV). Daaruit volgt ook de bijzondere relatie die Philips met de Japanners moet onderhouden en die voor de buitenwereld vaak moeilijk te begrijpen is. Enerzijds concurrenten van elkaar op het scherp van de snede, anderzijds zoekend naar samenwerking als het gaat om wereldstandaards bij nieuwe innovaties.

Ad 4 Veranderingen in valutaverhoudingen

Een ander aspect van veranderende concurrentieverhoudingen, dat het uiterste aan flexibiliteit vergt, komt voort uit de grilligheid van het wisselkoersverloop.

Grensoverschrijdende onderlinge toelevering van goederen en diensten binnen de 'global' onderneming wordt een steeds belangrijker aspect met een geheel eigen besturingsproblematiek. Want behalve de landsgrens wordt meestal ook een valutagrens overschreden.

Jaar in jaar uit slaagt Philips' organisatie erin, met veel vernuft en grote inspanning de produktiviteit te verbeteren en de kostprijs van de eindprodukten te verlagen. In de meedogenloze concurrentiestrijd waarin het concern verwickeld is, kunnen enkele procenten verschil doorslaggevend worden. Maar wat met bloed, zweet en tranen wordt bereikt, kan geheel teniet worden gedaan door exorbitante wisselkoersfluctuaties. Het navolgende voorbeeld zal dit verduidelijken. Dankzij produktiviteitsstijging en loonkostenmatiging zijn we in Nederland in de periode 1985-1987 erin geslaagd de loonkosten in Nederlandse guldens per eenheid produkt iets te doen dalen. Een opmerkelijk resultaat dat onze concurrentiepositie zeker ten goede zou zijn gekomen. Drukken we echter deze loonkosten per eenheid produkt uit in dollars, dan wordt het beeld geheel anders. Dan zien we een stijging met ruim 50%. Dit percentage geeft ruwweg de verslechtering aan ten opzichte van de concurrenten in de dollargebieden. Naast de Verenigde Staten zijn dat o.a. Taiwan, Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore. Ook de invloed op het produktie-allocatiebeleid is evident.

Schertsend wordt wel eens gezegd dat het toppunt van flexibel en dynamisch ondernemerschap onder de huidige financiële omstandigheden zou zijn een opgelegde olietanker te kopen, daarin een CAD/CAM-fabricageproces te bouwen en al naar gelang de valutaschommelingen op te stomen en voor anker te gaan voor de kusten van het verre Oosten, Amerika of Europa. Dit grapje mag utopisch zijn, in werkelijkheid zijn er ten aanzien van de geografische flexibiliteit resultaten geboekt die 10 jaar geleden nog voor onmogelijk gehouden werden.

Een voorbeeld: De 14-inch-TV-productie is sinds 1985 overgebracht van Amerika naar Taiwan en nu weer naar Juarez, in de 'border zone' van Mexico. Vooral nog is dit welhaast een uniek voorbeeld. Zulke flexibiliteit is alleen mogelijk op basis van een goed 'global design' voor zo'n produkt. Maar ondanks zulke hoogstandjes van flexibele allocatie is de invloed van de monetaire wisselvalligheid zeer storend; zowel op de concurrentieverhoudingen als op het investeringsbeleid, ja zelfs op het waarderen van de resultaten van de onderneming in de concernvaluta.

Voor een onderneming als Philips maakt het nogal wat uit of een door een lokale werkmaatschappij in dollars gemaakte omzet en winst tegen de in 1985 geldende dollarkoers van Hfl. 3,30 of tegen de koers van 1987 van Hfl. 2,00 wordt omgerekend. Daarmee zijn bedragen gemoeid, die voor vele kleinere bedrijven een niet onaantrekkelijke jaaromzet zouden betekenen. Voor de houders van guldenaandelen heeft dit directe gevolgen en dus ook voor de aandelenkoers.

Kortom, de toekomst wordt onzekerder, de uitdaging van de concurrentie wordt groter. Dit vraagt nieuwe vormen van organisatie en beleidsformulering. Flexibiliteit, bereidheid tot veranderen, anticipatie en 'contingency'-beleid, het zien van de uitdagingen en het denken in termen van transformatie in plaats van continuïteit – dit zijn aspecten die tot de cultuur van de globale onderneming gaan behoren. Ondernemers moeten, om met Rosabeth Moss Kanter te spreken, 'Change Masters' worden.

2 De interne evaluatie

Van evaluatie van enkele externe trends, over naar de interne evaluatie met als uitgangspunt Philips' positie aan het begin van de jaren tachtig. Philips werd toen in de internationale pers vaak omschreven als 'the Dutch electronic giant, that holds its own in the battle against the Japanese!' En het concern omschreef zichzelf als een echte MULTI-national; 94% van de omzet kwam buiten de thuismarkt Nederland tot stand en in de ± 60 landen waar we met eigen NATIONALE organisaties vertegenwoordigd waren, had Philips zoveel mogelijk de lokale kleur en cultuur overgenomen. Philips was Frans in Frankrijk en Engels in de UK. In veel landen was men zich vaak niet bewust dat de lokale organisatie, die soms ook onder een andere naam opereerde, rechtstreekse lijnen had met het Philipsconcern in Eindhoven. Philips bestond toen nog uit o.a. 12 produkt-divisies, die de interne tegenspelers waren voor de 'nationale' organisaties, en de verantwoordelijkheden tussen PD's en NO's waren conform het voor Philips beroemde matrix-verband georganiseerd. De besluitvorming vond plaats op basis van consensus, ook wel als 'constructieve wrijving' aangeduid.

De PD's opereerden nogal gescheiden van elkaar binnen hun eigen respectieve werkgebieden en er vond slechts weinig overvloeiing plaats. Tot op het hoogste niveau in de PD's was van een tweeledig management sprake. Er was een technische en een commerciële directie. De cultuur van de Philips-organisatie werd gekenmerkt door loyale clubgeest

die via veelvuldige contacten en langdurige persoonlijke relaties was opgebouwd.

'Management development' was gebaseerd op 'eigen kweek' of zoals dat in de Philips-taal heette op het 'grow your own timber'- principe.

In termen van sterkte/zwakte-analyse leidde dit Philips-profiel rond 1980 tot het volgende beeld; te beginnen met de zwakten.

Zwakten

- 1 Het winstniveau van Philips was structureel te laag geworden in de loop van het laatste decennium.
- 2 De tijd dat de concurrentie zich op nationale schaal afspeelde was voorbij en voor de wereldmarktbenadering was de veertig jaar oude Philips-matrix-structuur minder geschikt.
- 3 Philips beschikte niet over een homogene Europese thuismarkt die als springplank kan dienen voor de wereldmarkt. Ook de externe cultuur van de Europese verzorgingsstaat vormde niet de juiste voedingsbodem om de concurrentiedrift vanuit het verre Oosten te keren. Simpel gezegd: voor de concurrentiepositie is het een zwakte dat de Oosterling leeft om te werken en de Europeaan werkt om te leven.

Sterkten

- 1 Philips beschikt over een zeer sterke R&D-basis.
- 2 Alle toekomstige sleutel-technologieën, waaronder de 4 C's: Componenten, CE, Communicatie en Computers, zijn binnen de Philips-scope vertegenwoordigd. De synergetische mogelijkheden voor 'kruisbestuiving' zijn bij Philips optimaal aanwezig.
- 3 Philips beschikt over een wereldwijde, diepgewortelde verkooporganisatie in meer dan 60 landen. Via de langdurig opgebouwde relaties met overheid, klanten en tussenhandel hebben we direct toegang tot zowel de politieke en commerciële beslissers als tot de honderdduizenden 'toonbanken' in die landen.
- 4 Philips heeft zeer sterke marktposities; enkele voorbeelden: Philips is op de wereld no. 1 in licht, TV (incl. Grundig), shavers, kleurenbuizen, CD-discs, componenten, satellietnavigatiesystemen, koelen en vriezen (samen met Whirlpool). Philips is in Europa no. 1 in CD-spelers, IC's, dicteerapparatuur, autoradio's, bank terminals, analytische apparatuur, enzovoort.
Kortom, samenvattend: Philips heeft beduidend meer sterkten dan zwakten.

3 Corporate doelstellingen en business credo

Op basis van de afweging van externe en interne omstandigheden werd vastgesteld dat winstgroei prioriteit heeft boven omzetgroei en dat Philips *op de wereldmarkt* tot de leidende firma's moet behoren op die gebieden die het tot zijn werkterrein heeft uitgekozen.

Portfolio

De grondgedachten waarop voorgaande corporate doelstellingen geformuleerd werden, zijn:

- 1 Handhaaf wereldmarktpositie no. 1 in licht.
- 2 Handhaaf/verbeter wereldpositie van
 - componenten,
 - consumenten-elektronica,
 - informatietechnologie en communicatie.
- 3 Verstandig beheer der andere activiteiten.

Business credo

In het najaar van '86 werden deze doelstellingen naar de interne organisatie toe 'vertaald' in een 'Philips business credo', dat in 5 prioriteiten kan worden samengevat: de Philips-organisatie moet zich richten op;

- 1 winst,
- 2 wereldmarkt,
- 3 kwaliteit en klant,
- 4 snelle innovatie en
- 5 zakelijke interne relaties.

Deze vijf punten hebben onvoorwaardelijk prioriteit, willen wij de slogan 'Philips dan is het goed' ten opzichte van al onze 'stakeholders' waar maken!

4 Strategie en uitvoering: wat en hoe?

Dit is in feite de kern van het thema hoe de Japanse uitdaging tegemoet te treden. Om onze corporate doelstellingen te bereiken werden forse aanpassingen en veranderingen doorgevoerd in:

- 1 de strategie voor wat betreft produkt/markt-selecties,
- 2 de structuur, dat wil zeggen onze organisatie en kosten,
- 3 de cultuur, dat wil zeggen mentaliteit en interne omgangsvormen.

Bovendien moeten die omschakelingen in strategie, in structuur en cultuur in een korte tijdsspanne gerealiseerd worden. Alles is erop gericht Philips slanker en gespierder, 'leaner and meaner', flexibeler en dynamischer te maken.

Ten aanzien van onze strategische aanpassingen is onderscheid te maken voor wat betreft:

- 1 onze produktstrategie,
- 2 onze geografische marktstrategie,
- 3 onze strategische allianties en samenwerking.

Wat de *produktstrategie* betreft is vastgesteld dat licht, componenten, consumenten-elektronica, informatietechniek en communicatie strategische activiteiten zijn.

Licht is omgevormd tot een apart staande activiteit met als opdracht: 'handhaaf positie no. 1 in de wereld!' Er is daarbij van uitgegaan dat juist

deze meer 'autonome status' de lichtgroep de dynamiek en flexibiliteit verschaft die hij, gegeven zijn unieke marktpositie en zijn aparte technologie, nodig heeft om de concurrentie de baas te blijven en zodoende zijn opdracht te vervullen.

'Interlinked' activiteiten worden gevormd door de groepen

- componenten,
- consumenten-elektronica,
- informatietechnologie en communicatie.

Om de prioriteitsstelling te bevestigen en de synergetische voordelen van interlinkage beter uit te nutten, zijn de grootste divisies nu rechtstreeks vertegenwoordigd in het hoogste beleidscollege; namelijk de nieuw opgerichte Groepsraad. Op deze wijze wordt ingespeeld op wat eerder als een van de sterkten van Philips werd aangemerkt, namelijk de mogelijkheid tot 'kruisbestuiving' tussen deze sectoren.

Er zijn ook activiteiten met interessante markt- en/of winstpotentie binnen de Philipsscope, die klein zijn in vergelijking met componenten of consumenten-elektronica en daarom aan leden van de Groepsraad rapporteren.

Voor andere activiteiten moet zorgvuldig geselecteerd worden wat voor hen de optimale strategie is. Dat kan zijn: afstoten; zoals bijvoorbeeld indertijd Duphar en NKF. Dat kan ook zijn: strategische allianties of joint-ventures, zoals bij openbare telefonie en transmissie (AT&T Networks, samen met AT&T), bij optische media (PDO, samen met Dupont de Nemours) en bij grote huishoudelijke apparaten (samen met Whirlpool).

Wat de *geografische marktstrategie* betreft spitsen de aanpassingen aan de globalisatietrend zich toe op Amerika, Europa en het verre Oosten. Gegeven het vitale belang van de grote Amerikaanse markt in de concurrentieslag met de Japanners is besloten Amerika te integreren in ons mondiale beleid. Daartoe is eind 1986 besloten om de 'Trust'-constructie op te heffen. Vervolgens werd een bod uitgebracht op de nog uitstaande 42% NACP-aandelen, zodat het concern nu over een 100%-dochterorganisatie in die strategisch zo belangrijke Amerikaanse markt beschikt. De merknaam Philips wordt in Amerika uitgebouwd, waarbij de lichtorganisatie het voortouw heeft genomen.

De noodzaak tot grootschaligheid heeft ook consequenties voor ons Europese beleid. Zoals bekend heeft Philips zich extern nogal sterk gemaakt om het integratieproces van de EG te versnellen. Onze actie heeft als katalysator gewerkt op het tot stand komen van het zogenaamde White Paper 'Completion of the internal market in 1992'. In juni '88 heb ik in Brussel nog eens een extern actieplan gelanceerd met een zestal gebieden waarop Europa actie moet nemen. Dit om te zorgen dat Europa in 1993 inderdaad de homogene grote thuismarkt wordt die dienst moet doen als springplank voor de Europese industrie in haar concurrentiestrijd op de wereldmarkt. Nu zijn we bezig om het accent te verleggen naar het opstellen van een intern actieplan voor Philips; namelijk de maatregelen die nodig zijn om de organisatie in Europa

optimaal aan te passen aan de situatie die in 1993 in Europa zal ontstaan.

Dit behelst niet alleen de verdere omschakeling van nationale naar internationale productiecentra, maar ook de implicaties van de wegvallende binnengrenzen op de arbeidsverdeling tussen PD-centrales en NO's, en tussen de NO's onderling.

Ten aanzien van de regionale strategie in het verre Oosten zijn vermeldenswaard de samenwerkingen en deelnemingen in Japan (MEC, Marantz, Nippon Steel, Nippon Chemie-Con) en de recente samenwerkingsverdragen (joint ventures in licht, kleurenbuizen, radio-recorders, autoradio's, koelkasten, compressoren en TV-fabrieken) die met Chinese partners zijn afgesloten.

Het volgende punt dat aandacht behoeft betreft de veranderingen in de *Philipsstructuur*, met name de werkverhouding tussen PD en NO. Het is duidelijk dat de veertig jaar in stand gehouden matrixstructuur goed gewerkt heeft in een periode dat de concurrentie zich op nationale schaal afspeelde. Nu deze concurrentie zich steeds duidelijker op wereldschaal afspeelt betekent dat, dat er op dit niveau, mondiaal dus, tegenspel geleverd moet worden tegen de Japanse en Amerikaanse concurrenten. Logischerwijs hebben wij gekozen voor de meest voor de hand liggende aanpassing, namelijk het mondiaal aansturen langs de produkt-as. De wereldverantwoordelijkheid voor 'product and profit' is bij de vertegenwoordiger van de produkt-divisie in de Groepsraad respectievelijk bij het PD-management neergelegd. Omgekeerd worden de PD-managers in de belangrijkste sleutellanden nog directer aangesloten op de PD-directie en dragen zij medeverantwoordelijkheid voor het wereldwijde produktbeleid. Als zodanig blijft het concern ook in de nieuwe omstandigheden gebruik maken van de sterkte van Philips met zijn vele voelhorens in de lokale markten.

Behalve het veranderen van de matrixstructuur was er nog een tweede belangrijke structuurwijziging. Dat was de instelling van de reeds genoemde Groepsraad.

Globalisatie en intensievere concurrentiedruk vereisen snellere besluitvorming. Het 'opnemen' van de verantwoordelijke managers voor de geselecteerde activiteiten in de Groepsraad brengt een aantal voordelen. Het vermindert het aantal communicatie-lagen en verhoogt de expertise en 'accountability' voor die activiteiten in het hoogste beleidsorgaan.

Op PD-niveau waren reeds eerder eenhoofdig management, business units en project teams ingevoerd.

Uitgaande van de opdracht om Philips slanker en gespierder te maken, moet nog een derde grote verandering in de structuur vermeld worden. Deze aanpassing zal gelijktijdig zowel de organisatie- als de kostenstructuur positief beïnvloeden. Gedoeld wordt op het stroomlijnen van de corporate stafafdelingen.

Enerzijds zullen functies 'meegaan' naar verzelfstandigde concernonderdelen, anderzijds moet het werk efficiënter, met minder mensen in minder

afdelingen gebeuren. De grotere, zelfstandiger wordende concernonderdelen zullen bovendien in het kader van de interne verzakelijking stafdiensten ook elders kunnen inkopen of huren als dat goedkoper, efficiënter of beter kan. Deze exercitie in de corporate staven is een voorbeeld voor soortgelijke acties in de landen en produktorganisaties.

Tenslotte nog de aanpassingen in de *bedrijfscultuur* tegen de achtergrond van de noodzaak tot interne verzakelijking. Bedrijfscultuur heeft veel te maken met mentaliteit. Die interne verzakelijking is enerzijds gebaseerd op een mentaliteitsverandering, dat wil zeggen het voelbaar maken van een 'sense of urgency' en anderzijds op het invoeren van zogenaamde 'contractual relationships' binnen de organisatie.

Deze cultuurverandering moet bijdragen om van Philips een nog meer klantgerichte organisatie te maken. Er zijn bij grote organisaties vaak slechts weinig mensen die direct contact met een klant hebben. Een interne wereldwijde kwaliteitscampagne benadrukt echter het bestaan van externe en interne klanten. De klant is per definitie elke volgende schakel die een produkt of dienst afneemt. Dus zowel intern als extern geldt: elke afnemer van mijn inspanning is een klant en heeft als zodanig recht op een 'koninklijke' kwaliteit en een stipte leverdiscipline.

'Zakelijke afspraken maken en nakomen wat je beloofd hebt', dat is het bedrijfsmotto.

De meest effectieve manier om een wijziging in de bedrijfscultuur versneld door te voeren is om naast intensieve communicatie ook carrièreverloop en beloningssystemen van medewerkers daar op af te stemmen.

Samenvatting

Begin jaren tachtig kon Philips omschreven worden als:

'een grote, gediversifieerde, elektrotechnische/elektronische, multinationale onderneming met haar zwaartepunt in Europa'.

De nieuwe profielschets van Philips voor het begin van de jaren negentig luidt:

'Een leidende, wereldwijde, elektronische onderneming

- die zich selectief richt op de speerpuntactiviteiten licht en elektronica en in dat laatste gebied met name op de activiteiten componenten, consumentenelektronica, informatietechnologie en communicatie; alsmede op andere activiteiten met winstpotentie;
- met een evenwichtiger regionale spreiding over de drie kerngebieden van de wereldmarkt, namelijk Europa, de Amerika's en het verre Oosten.'

In het begin van paragraaf 2 van dit artikel werd de omschrijving genoemd die de internationale pers rond 1980 van Philips gaf.

In dit verband is het navolgende citaat uit de Wall Street Journal van enige tijd terug interessant, waarin een artikel aan het transformatie-proces bij Philips werd gewijd. Daarin concludeerde dit gezaghebbende blad:

'If Philips manages to transform itself from an elephant into a tiger, it could become *a model for the global corporation of the 1990's!*'

Soms doet het goed, dat ook eens van een ander te horen!